

Recursos educativos digitales en la enseñanza/aprendizaje de las Ciencias Naturales

Digital educational resources in the teaching/learning of Natural Sciences

Recursos educativos digitais no ensino/aprendizagem das ciências naturais

Cecilia V. Becerra-Brito
Universidad de La Laguna
cbecerra@ull.edu.es

Antía Cores-Torres
Universidade de Santiago de Compostela
antiacorestorres@gmail.com

Diana Marín-Suelves
Universitat de València
Diana.Marin@uv.es

Mayara Lustosa de Oliveira Barbosa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília
mayarabioufg@gmail.com

Resumen

La digitalización es un proceso complejo que influye en todos los ámbitos de la vida cotidiana y en los procesos de enseñanza/aprendizaje en las distintas materias.

Objetivo y metodología. Este trabajo de corte cualitativo, descriptivo y retrospectivo pretende profundizar en el análisis de las investigaciones llevadas a cabo en la última década sobre los recursos educativos disponibles para la enseñanza/aprendizaje de las ciencias naturales. Se realizó una revisión de la literatura de los 33 artículos depositados en Scopus y Dialnet filtrados a través del método PRISMA. **Resultados y conclusión.** Los resultados muestran que el uso de estos recursos en las aulas aumenta la atención, motivación y rendimiento del alumnado al facilitar la comprensión y visualización de cuestiones abstractas. No obstante, continúa manifestándose la necesidad de mejorar la formación del profesorado para el uso pedagógico de los recursos educativos digitales.

Palabras clave: Recursos; educación; digitalización; ciencias naturales.

Abstract

Digitisation is a complex process that influences all areas of everyday life and the teaching/learning processes in different subjects. **Objective and methodology.** This qualitative, descriptive and retrospective study aims to analyse in depth the research carried out in the last decade on the educational resources available for the teaching/learning of natural sciences. A literature review of 33 articles deposited in Scopus and Dialnet and filtered through the PRISMA method was carried out. **Results and conclusions.** The results show that the use of these resources in the classroom increases students' attention, motivation and performance by facilitating the understanding and visualisation of abstract questions. However, there is still a need to improve teacher training in the pedagogical use of digital educational resources.

Keywords: Resources; Digitalization; Education; Natural Sciences.

Resumo

A digitalização é um processo complexo que influencia todas as áreas da vida quotidiana e os processos de ensino/aprendizagem em diferentes disciplinas.

Objetivo e metodologia. Este estudo qualitativo, descritivo e retrospectivo tem como objetivo analisar em profundidade a investigação realizada na última década sobre os recursos educativos disponíveis para o ensino/aprendizagem das ciências naturais. Foi efectuada uma revisão da literatura de 33 artigos depositados na Scopus e Dialnet e filtrados através do método PRISMA. **Resultados e conclusão.** Os resultados

mostram que a utilização destes recursos na sala de aula aumenta a atenção, a motivação e o desempenho dos alunos, facilitando a compreensão e a visualização de questões abstractas. No entanto, continua a ser necessário melhorar a formação dos professores no que respeita à utilização pedagógica dos recursos educativos digitais.

Palavras-chave: Recursos; educação; digitalização; ciências naturais.

1. Introducción

En la actualidad, uno de los elementos enriquecedores del proceso de enseñanza-aprendizaje es lo que se conoce como “Recurso Educativo Digital” (RED). Este término ha evolucionado con el tiempo y se refiere a recursos que residen o se generan en el espacio digital, como archivos, herramientas, software, bases de datos y más (en términos generales, conocidos como "recursos digitales"), pero que adquieren una dimensión educativa cuando se crean o incorporan con un propósito pedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Area, 2017; Pinto et al., 2012; Sulmont-Haak, 2005).

Según lo señalado por Area (2017), el dinamismo del ecosistema educativo digital ha dado lugar a una diversidad de productos educativos digitales que a veces dificulta distinguir uno de otro. Por esta razón, el autor propone una clasificación de este conjunto diverso y multifacético de Recursos Educativos Digitales, distinguiendo entre:

“Objeto digital”: archivos que empaquetan información en formatos diversos como texto, imagen, sonido, vídeo, diagramas visuales, etc.

“Objeto digital de aprendizaje”: la principal diferencia es que su diseño parte de una finalidad didáctica y se trata de actividades o ejercicios que los estudiantes deben cumplimentar, por lo que a menudo presentan interactividad y lenguaje multimedia.

“Entorno Didáctico Digital”: material o conjunto de Materiales Didácticos Digitales (MDD) resultado de la combinación de diferentes RED para abordar un contenido y desarrollar competencias específicas en torno a una experiencia formativa diseñada en base a un grupo de estudiantes concreto.

“Libro de texto digital”: versión digital de un libro de texto escolar que facilita una estructura de aprendizaje en torno a contenidos teóricos y actividades de una asignatura específica dirigida a un grupo de estudiantes de una etapa en concreto, sirviendo de guía y como herramienta de apoyo para el profesorado.

“Apps, herramientas y plataformas online”: software o programas empleados en la elaboración y diseño de propuestas formativas que sirven para la creación de cursos, materiales didácticos, actividades, gestión de la información, evaluación del alumnado, comunicación y trabajo colaborativo.

“Entornos inteligentes de aprendizaje adaptativo”: instrumentos que se apoyan en las analíticas académicas y la inteligencia artificial para ofrecer un material

o entorno didáctico digital cuyo contenido y actividades se ajustan al perfil y necesidades de cada estudiante.

“Materiales didácticos tangibles”: como los utilizados en la robótica educativa, que acercan al alumnado al diseño, la programación informática y el pensamiento computacional.

“Materiales digitales para la docencia”: recursos en línea útiles para la práctica docente, el autoaprendizaje y la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluyen “programaciones, experiencias prácticas, propuestas elaboradas de intervenciones educativas, espacios de publicación del profesorado (blogs, wikis) y similares” (Area, 2017, p. 21).

Los beneficios de introducir Recursos Educativos Digitales o de elaborar Materiales Didácticos Digitales para ser empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, según los estudios que los abordan, se centran primordialmente en la función de apoyo, al servir para aclarar, profundizar y reforzar lo aprendido en clase mediante el acceso a información actualizada, y de fomento del aprendizaje activo (Álvarez-Rodríguez et al., 2019; Awidi y Paynter, 2022; Badia et al., 2015; Cabero, 2007). Asimismo, estos recursos también permiten a los docentes diseñar prácticas innovadoras que promuevan la participación activa de los estudiantes (Ouarachi et al., 2017) y fomenten el trabajo colaborativo en el aula (Lizcano-Dallos et al., 2019).

Especialmente en la educación secundaria, y debido a la aceleración causada por la situación de confinamiento por COVID-19 (Hernández y Álvarez-Herrero, 2021), el uso de RED en la docencia se ha normalizado (Estévez et al., 2023; Sangrà et al., 2023). Los efectos de esta implementación en el contexto escolar han sido y continúan siendo objeto de análisis, tal y como refleja la abundante literatura científica que explora esta relación (Herrero et al., 2020; Marín et al., 2022; Marrero et al., 2021; Navarro-Pablo et al., 2019; Vidal et al., 2019). No obstante, la potencial innovación educativa que presentan estos tipos de recursos dependerá en gran medida de las estrategias docentes empleadas y las metodologías didácticas en las que se integren (Area et al., 2010; Rodríguez-Hoyos et al., 2021), en las que incidirán las características intrínsecas de la asignatura y las necesidades de aprendizaje que se desprenden de los contenidos. En el caso de las Ciencias Naturales o la Biología, campo al que se enfoca este escrito, prima la necesidad de memorización y comprensión de conceptos científicos abstractos o poco observables de forma directa (Morris et al., 2013; Pozo et al., 1991; Salinas-Barrios, 2021). Por lo tanto, resulta

fundamental investigar cómo se está llevando a cabo la integración de los RED en esta disciplina, así como los efectos de su implementación en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Romero y Quesada, 2014).

Por otro lado, el nivel de Competencia Digital Docente (CDD) del profesorado también desempeña un papel crucial en la integración efectiva de la tecnología en el aula. La CDD determina tanto el aprovechamiento de los recursos que se encuentran en el entorno en línea como las posibilidades de llevar a cabo prácticas innovadoras en el proceso educativo (Engen, 2019; Moreno et al., 2021), ya que los docentes con una alta competencia digital serán capaces de identificar o crear de manera más efectiva los recursos digitales adecuados para su asignatura y emplearlos de manera creativa para enriquecer el aprendizaje de sus estudiantes (Portillo et al., 2020; Lorenzo et al., 2019).

En definitiva, las estrategias didácticas y las dinámicas que aplica el profesorado al emplear RED y MDD en sus aulas están inevitablemente ligadas a una combinación de factores. Estos incluyen el nivel de CDD, la adecuación de los recursos digitales seleccionados y las estrategias didácticas aplicadas según las necesidades de la asignatura y el grupo de estudiantes. Reconociendo la importancia de estos elementos, podremos avanzar hacia un enriquecimiento efectivo del uso de la tecnología digital en el aula, lo cual constituye el objetivo central de este estudio: llevar a cabo una revisión bibliográfica de los escritos científicos alojados en las principales bases de datos que abordan las prácticas educativas con RED en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Biología. Con esta investigación, se pretende aportar conocimiento y pautas que contribuyan a mejorar la integración de los Recursos Educativos Digitales en la educación secundaria y, en particular, en el campo de las Ciencias Naturales y la Biología, con el fin de potenciar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades clave en los estudiantes.

2. Método

Este estudio de corte cualitativo se basa en un análisis de contenido, que en este caso se llevó a cabo a partir de un diseño interpretativo y no experimental (Vain, 2012). Su objetivo fue comprender una realidad compleja que gira en torno a los materiales didácticos digitales para la enseñanza/aprendizaje de las Ciencias Naturales, partiendo de las narraciones, visiones y significados dados por los distintos participantes e investigadores. Para ello, se analizan los artículos científicos

depositados en las bases de datos Scopus y Dialnet, filtrados siguiendo el método PRISMA (Urrútia y Bonfill, 2010). Se emplearon los términos de búsqueda combinados con los operadores booleanos siguientes: resource OR material AND technology OR digital AND teaching OR learning AND biology OR "natural sciences" AND "high school" OR institute; junto a los filtros tipología de documento: artículo, acceso: abierto y sin filtro temporal. En la Figura 1 se muestra el proceso, dividido en cuatro fases, hasta la inclusión de un total de 33 documentos que conforman la muestra objeto de estudio.

Figura 1

Diagrama de flujo del proceso

En definitiva, en este trabajo se describe, sintetiza, reflexiona, reinterpreta y reconstruye la realidad como punto de partida para llegar a conclusiones basadas en la evidencia científica y favorecer la generación de conocimientos (Gibbs, 2012). Es

decir, se conjugan la indagación narrativa como metodología con el análisis crítico del discurso para la interpretación de los resultados.

Las investigadoras realizaron una lectura exhaustiva de los textos, para su posterior codificación semántica y en base al objetivo del estudio. El proceso fue inductivo, lo que supuso la emergencia de categorías tras la aplicación de tres fases (Mejía, 2011): 1) lectura e identificación de ideas y códigos, 2) descripción y agrupación de códigos en categorías y, 3) interpretación y análisis final.

Se emplearon matrices de doble entrada creadas *ad hoc* para la identificación de las variables y sus relaciones (Miles et al., 2014).

Emergieron de los documentos primarios las siguientes categorías de análisis: Tipo de recurso; Objetivos y contenidos; Etapa educativa; y Resultados.

Para la representación de los datos se utilizó el programa VosViewer (Van Eck y Waltman, 2010).

3. Resultados

En primer lugar, se tomó en consideración la coocurrencia de las palabras clave con conteo fraccional identificando un total de cuatro clústers.

En la Figura 2 se muestran los términos que aparecen con más frecuencia en los artículos analizados, así como las relaciones entre ellos.

Figura 2

Mapa de coocurrencia de palabras clave

Nota. Fuente: VosViewer

Como puede observarse, las investigaciones se centran fundamentalmente en contenidos relacionados con la enseñanza/aprendizaje de la Biología y se utilizan diferentes propuestas e-learning que incluyen el aprendizaje basado en juegos, la realidad virtual o los materiales multimedia.

En segundo lugar, se muestran los principales hallazgos en base a las categorías de análisis emergentes (objetivos y contenidos; tipo de recurso; etapa educativa y resultados), tal y como se recoge en la siguiente figura.

Figura 3

Principales hallazgos por categorías de análisis

3.1. Objetivo y contenidos

Teniendo en cuenta el objetivo que persiguen las investigaciones seleccionadas, estas se pueden dividir en dos grandes grupos: el primero de ellos conformado por estudios en los que se analiza la efectividad de la utilización de recursos digitales (Adamson et al., 2014; Jones et al., 2019; Nurhayati et al., 2022; entre muchas otras) concluyendo que presentan beneficios notables en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales (aumento de la motivación y atención, mejora del rendimiento, mayor comprensión de conceptos, etc.) y el segundo grupo que engloba aquellos trabajos académicos que exponen y explican el diseño de materiales didácticos digitales específicos para el trabajo de ciertos contenidos de Ciencias Naturales (Ellis et al., 2023; Freidenfelds et al., 2020; Saito, 2008; entre otros).

En cuanto a los contenidos de Ciencias Naturales más presentes en los artículos analizados, destacan, en primer lugar, aquellos relacionados directamente con la Biología como los órganos y sistemas (Brata et al., 2022; Fan et al., 2015; Ortiz-Tobón y García-Rentería; 2019) el estudio de la evolución y la genética (Christopoulos et al., 2023; Ellis et al., 2021; Ellis et al., 2023; Flores et al., 2019; Loftin, 2016) o la biología molecular (Teodoro y Menezes, 2021; Davenport et al., 2017). En segundo lugar, bloques temáticos vinculados con contenidos de Química como la permeabilidad, difusión, ósmosis y equilibrio (Haas y Manghi, 2015) o de Física (Márquez, 2016)

como las fuerzas y el movimiento (Flores et al., 2019) y, por último, Ciencias de la Salud con temáticas alrededor del abuso de drogas o mecanismos de resistencia a antibióticos (Miller et al., 2006; Stark et al., 2019).

3.2. Tipo de recurso

Teniendo en cuenta la clasificación de recursos educativos digitales propuesta por Area (2017), en las investigaciones analizadas predominan los objetos digitales de aprendizaje ya que están presentes en 10 de los 33 artículos seleccionados. Bajo esta tipología se encuentran, por ejemplo, las infografías digitales y dinámicas para la explicación de temáticas relacionadas con la biología molecular (Teodoro y Menezes, 2021), materiales en formato video para el estudio de las Ciencias Naturales en Educación Secundaria (Dewi et al., 2018), animaciones creadas con Flash para el aprendizaje de la biotecnología (Utomo et al., 2020) o materiales digitales diversos como blogs, videos o juegos interactivos para el desarrollo de las competencias científicas en 4º de Educación Primaria (Ortiz-Tobón y García-Rentería, 2019).

En segundo lugar destacan tanto los entornos digitales de aprendizaje como las aplicaciones, herramientas y plataformas online, presentes, respectivamente, en 7 de los 33 artículos analizados. También es importante resaltar que uno de estos entornos didácticos digitales incluye materiales de apoyo para la docencia además de lecciones interactivas, en línea y de libre acceso para el alumnado (Ellis et al., 2023). Entre las aplicaciones, herramientas y plataformas online, se menciona *Kahoot* para gamificar la evaluación en un aula de biología de 3º y 4º de Educación Secundaria (Jones et al., 2019) o la utilización de videojuegos o juegos de mesa digitales tales como *The Reconstructor* (Miller et al., 2006) para el estudio de la neurobiología y, en concreto, contra el abuso de drogas, o *Monocelly* (Prabowo et al., 2022) para ayudar a identificar y comprender la estructura y función de las células y orgánulos.

En tercer lugar de prevalencia se encuentran los materiales didácticos tangibles (en 6 de 33 artículos) como el kit educativo *BioBits Health* que contiene recursos variados para enseñar biología y ética en relación con la salud (Stark et al., 2019); el microscopio de fuerza para comprender la microescala, la morfología y la dimensionalidad de los virus (Jones et al., 2003); la impresión de modelos en 3D para el estudio de la biología molecular estructural (Davenport et al., 2017); o el robot *Beebot* para trabajar los ecosistemas en Educación Primaria (Hurtado y Santamaría, 2019).

Por último, en dos investigaciones se hace referencia a entornos inteligentes de aprendizaje adaptativo cuyo contenido se ajusta al perfil y necesidades del alumnado, en un caso mediante la utilización de agentes conversacionales para ofrecer retroalimentación positiva en los debates entre los estudiantes (Adamson et al., 2014) y, en el otro, con la experiencia *Surviving Extinction* para el estudio de la historia de la evolución de los vertebrados con exploraciones virtuales, elementos gamificados y animaciones adaptadas a cada usuario (Mead et al., 2022).

3.3. Etapa educativa

En relación a la etapa educativa, 4 de los 33 artículos seleccionados presentan materiales didácticos digitales destinados a Educación Primaria. En concreto, Haas y Manghi (2015) analizan las imágenes presentes en recursos impresos (mapa político) y digitales (videos) que se utilizan para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales y Ciencias Naturales entre 3º y 6º de Educación Primaria concluyendo que estos materiales didácticos se presentan cada vez más multimodales al combinar imágenes, letras, colores, tamaños, sonidos e hipervínculos. Otra de las investigaciones, llevada a cabo por Hurtado y Santamaría (2019), se centra en la robótica educativa (Bee-Bot) y en el análisis de los beneficios de su utilización en esta etapa educativa. En esta misma línea y ampliando el abanico de materiales digitales incluyendo *Power Point, Genially, Youtube, Google Earth, Zygote Body* o el microscopio virtual; Mainato et al., (2023) determinan el impacto de la tecnología en la enseñanza de las Ciencias Naturales en 5º curso de Primaria. Finalmente, y en el contexto colombiano, Ortiz-Tobón y García-Rentería (2019) diseñan unidades didácticas para la materia de Ciencias Naturales de 4º de Primaria en las que incluyen materiales digitales para potenciar el desarrollo de las competencias científicas.

Educación Secundaria es la etapa educativa que aglutina un mayor número de investigaciones las cuales están basadas en el análisis de la alfabetización digital de los estudiantes (Brata et al., 2022) o de los docentes (Martín et al., 2022); la utilización de realidad virtual (Christopoulos et al., 2023; Chuang et al., 2023b; Jones et al., 2003), realidad aumentada (Chuang et al., 2023a; Nurhayati et al., 2022), impresión o visualización en 3D (Davenport et al., 2017; Xia et al., 2018), juegos digitales (Fan et al., 2015; Loftin, 2016; Miller et al., 2006; Saito, 2008) o el diseño de materiales con software específicos (Sukenda et al., 2019; Vélez et al., 2019).

En cuanto a Bachillerato, son dos las investigaciones que incluyen esta etapa educativa. Por un lado, Flores-Camacho et al. (2019) analizan si la introducción de recursos tecnológicos tiene efectos positivos en la comprensión y representación de los conocimientos científicos relacionados con la genética (Biología) y las fuerzas y movimiento (Física) en la etapa de Bachillerato y, por otro, Martín et al. (2022) evalúan los recursos TIC y las metodologías docentes utilizadas antes y después del COVID en materias relacionadas con Biología en ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Las publicaciones relacionadas con la etapa universitaria son escasas, encontrando únicamente un total de tres investigaciones. En el estudio de Adamson et al. (2014) se utilizan agentes conversacionales para ofrecer retroalimentación positiva a los estudiantes en los debates entre ellos sobre temas relacionados con la permeabilidad, difusión, ósmosis, equilibrio y genética. En la publicación de Rosero et al. (2016) se aplica la metodología “flipped classroom” en la materia de computación de la carrera de Biología incluyendo diferentes sitios web con vídeos, imágenes, textos, etc. elaborados con *Google Sites*, *Google Drive* y *Youtube*. Por último, Mead et al. (2022) exponen el diseño de un material didáctico digital (*Surviving Extinction*) para el estudio de la historia de la evolución de los animales vertebrados mediante una experiencia de aprendizaje digital, interactiva y adaptativa con exploraciones virtuales, elementos gamificados y animaciones que puede utilizarse desde Educación Secundaria hasta los estudios universitarios.

3.4. Resultados: potencialidades y limitaciones de los recursos digitales

Las investigaciones analizadas destacan como principal potencialidad de la utilización de recursos digitales en las aulas el aumento de actitudes positivas por parte del alumnado, lo que conlleva un incremento de su interés por aprender (Hurtado y Santamaría, 2019; Nurhayati et al., 2022; Vélez et al., 2019; Xia et al., 2018), una mayor motivación e interacción entre el alumnado y los docentes (Loftin et al., 2016; Mainato et al., 2023; Rosero et al., 2016; Sukenda et al., 2019) y una mejora de la atención (Fan et al., 2015) al aumentar su curiosidad (Ortiz-Tobón y García-Rentería, 2019).

Así mismo, diversos estudios constatan una mejoría de los resultados de aprendizaje (Chuang et al., 2023a; Chuang et al., 2023b; Miller et al., 2006) ya que el uso de materiales digitales propicia una comprensión más profunda de conceptos básicos

(Davenport et al., 2017; Ellis et al., 2021) gracias a la posibilidad de representar los conocimientos científicos (Flores-Camacho et al., 2019) haciendo uso, por ejemplo, de una representación tangible a escala humana de objetos demasiado pequeños que no son percibidos directamente (Teodoro y Menezes, 2021; Jones et al., 2003).

En contraposición, las alusiones a desventajas o limitaciones de los recursos digitales son escasas, mencionando los mareos por la utilización de las gafas de realidad virtual (Chuang et al., 2023b), las consecuencias negativas para la salud de la utilización durante un tiempo prolongado de las pantallas (Ellis et al., 2021), la brecha digital ya que no todo el alumnado dispone de medios o formación necesaria para el uso de estos materiales (Martín et al., 2022) o la falta de formación de los docentes que en ocasiones toman sus decisiones didácticas de forma intuitiva y basándose en sus propias creencias (Haas y Manghi, 2015).

4. Discusión

A continuación se discuten los resultados en base a variables de identificación y de contenido.

En cuanto a las variables de identificación se contempló la autoría, la fecha de publicación, el país de referencia, las fuentes en las que se publica y el idioma utilizado. De los 33 trabajos analizados casi la totalidad están escritos por varios autores, siendo que tan solo dos de ellos fueron realizados por un autor (Lewis, 2008; Saito, 2008). Esto significa que es elevado el porcentaje de colaboración en el estudio de esta temática. En cuanto a la fecha de publicación, un 61.8% de los artículos han sido publicados en el último lustro, por lo que la tendencia temporal es ascendente. Respecto al país de origen de los estudios, destacan las aportaciones realizadas desde EEUU (41.7%), seguido de países como Indonesia (17.6%) y Taiwán (8.8%). Por lo que respecta a la revista que acumula el mayor número de artículos publicados relacionados con los materiales didácticos digitales para la enseñanza/aprendizaje de las Ciencias Naturales es *American Biology Teacher* (Ellis et al., 2023; Chuang et al., 2023b; Prabowo et al., 2022; Ellis et al., 2021; Friedenfelds et al., 2020; Loftin et al., 2016). Por último, el idioma elegido por la mayoría de los investigadores para difundir los resultados y el conocimiento generado es el inglés, en un 73.5%. Resultados como la tendencia ascendente en los últimos años, el peso de EEUU y del inglés coinciden con estudios previos centrados en otras áreas curriculares y la tecnología, como la

Educación Musical (Marín et al., 2022a); así como el elevado grado de colaboración encontrado también en estudios sobre Educación Física (Marín et al., 2022b).

En segundo lugar, en cuanto al contenido, al analizar los tipos de recursos se identificó una coexistencia del uso de materiales digitales y manipulativos o impresos en las aulas, resultado encontrado también en investigaciones previas en otras etapas (Digón-Regueiro et al., 2023). Esta perspectiva puede deberse a posiciones contrastantes identificadas tanto entre los profesores como entre las familias de los estudiantes. Esto se entiende dado que, por un lado, existe una perspectiva proteccionista, centrándose en los peligros o daños que la tecnología y el uso excesivo de pantallas pueden traer, así como existe una preocupación por reducir o limitar el uso de dichos materiales, adoptando un enfoque más restrictivo y postura proteccionista (Grané, 2021). Por otro lado, el conocimiento sobre las infinitas posibilidades de aprendizaje que ofrecen las tecnologías digitales y la importancia de la alfabetización en esta área para las profesiones actuales son factores que contribuyen a hábitos de uso más permisivos (Livingstone y Blum-Ross, 2020). Así, es posible que la asociación de materiales educativos impresos y manipulativos con los digitales sea una opción para equilibrar el uso de la tecnología, aprovechando sus beneficios educativos y estableciendo una línea para el uso constructivo de sus recursos (Pardo et al., 2019; Grané, 2021).

En cuanto a la cantidad de recursos tecnológicos utilizados, comparando las etapas educativas, se pudo identificar que la Educación Secundaria es la etapa que reúne la mayor cantidad de investigaciones en el área. Parte de la justificación se puede componer de lo ya expuesto en el párrafo anterior, es decir, una visión más limitante para el uso de las pantallas en Educación Infantil y Primaria. De hecho, investigaciones demuestran que algunos docentes están replanteándose su uso con estudiantes en edades tempranas (Vidal y Martín, 2023), mientras que para adolescentes y jóvenes esta postura naturalmente se vuelve más permisiva.

En el caso de los estudiantes de Secundaria, además de que la tecnología es bastante común en la vida cotidiana (Barbeta, 2024), la alfabetización digital, que va más allá de la capacidad de utilizar dispositivos tecnológicos, abarca una variedad de habilidades críticas como la capacidad de evaluar, crear y comunicar información en un entorno digital, y son identificadas por los investigadores como habilidades cada vez más necesarias y relevantes para la participación plena en la sociedad contemporánea (Araújo et al., 2021).

Otro aspecto encontrado en la investigación fue la falta de formación o necesidad de formación de los docentes para que también tengan competencia digital y sepan aplicar el potencial de las herramientas tecnológicas en el aula. La literatura señala que la Competencia Digital Docente es un elemento esencial en la calidad de los sistemas educativos actuales (García et al., 2023; García et al., 2024a). Además, dadas las incertidumbres y los nuevos desafíos que las escuelas pueden enfrentar en tiempos de crisis, como la ocurrida durante la pandemia de COVID-19, se debe prestar atención a cómo deben cambiar los procesos de formación docente para enfrentar tales situaciones (Álvarez-Núñez et al., 2021).

Sin embargo, aún existe una escasa implementación de recursos tecnológicos en los planes de formación docente dentro de los marcos institucionales, lo que requiere impulsar cursos de formación continua para satisfacer las necesidades de los docentes en activo (García et al., 2023).

Muchos docentes tampoco tienen la confianza para implementar recursos tecnológicos ya que se autoevalúan con un nivel de habilidades digitales inferior al que realmente tienen (García et al., 2024a). Estos datos también revelan la necesidad de generar estrategias para una mejor correspondencia entre la percepción de los docentes y su desempeño en temas digitales (García et al., 2024b).

Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación analizada, los resultados indicaron dos grandes grupos: el primero compuesto por estudios que analizan la efectividad del uso de recursos digitales en la enseñanza de las Ciencias Naturales y un segundo grupo que describe el diseño de materiales didácticos digitales específicos para abordar y transmitir contenidos de esta disciplina.

Respecto al primer grupo, el Diseño Instruccional (DI) es un área de investigación educativa que busca formas de ayudar a los estudiantes a aprender de manera significativa (Filatro y Bileski, 2020). En el DI, los elementos que componen el modelo ADDIE (acrónimo que proviene del inglés: analizar, planificar, desarrollar, implementar y evaluar) son los más utilizados para completar todas las etapas de la construcción de un recurso didáctico digital (Filatro, 2008). Claramente, aunque no siempre se menciona el DI, muchos de los estudios del primer grupo utilizan sus etapas tanto para evaluar como para desarrollar recursos. Referencias aún más actuales siguen los pasos del DI, tal y como recomienda la “*Ed Tech Developer's Guide*” diseñada por la Oficina de Tecnología Educativa del Departamento de Educación de Estados Unidos (US, Department of Education, 2015). Por ello, es común encontrar trabajos

que describen la planificación y evaluación de recursos educativos digitales cuando se trata de investigación con tecnologías educativas.

En cuanto a los contenidos de Ciencias Naturales más presentes en los artículos analizados, es posible destacar que la mayoría de los temas están relacionados con materias consideradas desafiantes por los estudiantes, como genética, bioquímica, biología molecular y evolución (Lopes, 2023; Oliveira y Galembeck, 2016; Mercês y Maciel, 2018). Además, la mayoría de ellos son temas relacionados con el universo microscópico, que exigen una mayor capacidad de abstracción por parte de los estudiantes (Pires et al., 2021). De este modo, los recursos didácticos que involucran tecnologías pueden facilitar la visualización y comprensión de conceptos relacionados con estos contenidos, reduciendo la subjetividad y los errores que pueden surgir de una explicación meramente descriptiva o de una visualización puramente bidimensional (Pires et al., 2021).

5. Conclusiones

Este trabajo se realizó como complemento a un estudio bibliométrico centrado en la cuantificación de la literatura científica a través del análisis de indicadores de colaboración, productividad, impacto y difusión (Lustosa et al., 2023). Este estudio previo permitió identificar autores y fuentes de referencia para saber más sobre los avances en la creación y uso de materiales didácticos digitales para la enseñanza/aprendizaje de las Ciencias Naturales.

Para superar las limitaciones del estudio previo, este texto se centró en el análisis cualitativo de los textos disponibles en abierto para la profundización en una realidad que se ha demostrado poliédrica.

Los resultados del análisis permiten demostrar que la etapa de Secundaria ha recibido mayor atención en la aplicación de recursos tecnológicos en el aula, que los temas más tratados en las Ciencias Naturales se centran en áreas relacionadas con el universo microscópico, así como el cuerpo humano y la salud, dando margen para orientar futuras investigaciones que podrían encaminarse a tratar aquellas carencias existentes en el área de la ecología, por ejemplo, teniendo en cuenta el impacto del cambio climático y la importancia de abordar este asunto para las generaciones futuras, entre muchos otros temas igual de relevantes y poco representados en la investigación seleccionada.

También se pudo identificar que la falta de capacitación docente para el manejo y aplicación de tecnologías educativas sigue siendo uno de los elementos que hace más desafiante la integración didáctica de recursos digitales en el aula, por lo que resulta imprescindible la formación continua en esta área, así como una revisión de los planes de estudio de los cursos de formación inicial con el fin de dar respuesta a tales realidades.

En cuanto al objetivo de la investigación analizada, los resultados señalaron tanto estudios que analizan la efectividad de los recursos digitales en la enseñanza de las Ciencias Naturales, como aquellos que describen el diseño de materiales didácticos digitales específicos para la enseñanza de determinados contenidos del área. Estos enfoques son esenciales y coherentes con las teorías educativas encaminadas al desarrollo de materiales didácticos digitales. Sin embargo, es importante resaltar que la mera descripción de la planificación y estructura del recurso no siempre puede implicar que sea eficaz para la enseñanza.

De esta manera, seguir los pasos del Diseño Instruccional, describir las pruebas de implementación y evaluación con el público objetivo, o incluso la evaluación por parte de un cuerpo de expertos y docentes en el área, pueden ser formas de esclarecer si en realidad el producto o recurso en cuestión es útil para la enseñanza, si se centra únicamente en el aspecto lúdico y motivacional, si se puede aplicar como herramienta de revisión de contenidos, como introducción, o si se puede utilizar en grupo o de forma individual, entre otros aspectos esenciales en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Destacamos que, a pesar de ser más profundo, el enfoque de este trabajo no está tampoco exento de limitaciones como pueden ser el número de bases de datos utilizadas o el análisis desde una perspectiva de género o territorial.

Como prospectiva sería interesante seguir indagando en los estudios llevados a cabo y publicados en diferentes contextos y etapas educativas, por si fuera posible identificar similitudes y diferencias. Además, conviene no perder de vista el interés que supone analizar cuestiones como el diseño de estos materiales y sus implicaciones en base al modelo pedagógico, el currículum, la metodología o las evaluaciones que sustentan.

Agradecimientos

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación post-doctoral y está vinculado al proyecto titulado Materiales didácticos digitales en Educación Secundaria Obligatoria. Análisis y propuestas para su uso escolar y sociofamiliar (Secundari@Digit@l), financiado en la convocatoria 2022 de Proyectos de Generación de Conocimiento del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (PID2022-13736608-100).

Referencias

- Adamson, D., Dyke, G., Jang, H. y Rosé, C. P. (2014). Towards an agile approach to adapting dynamic collaboration support to student needs. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 24(1), 92-124. <https://doi.org/10.1007/s40593-013-0012-6>
- Álvarez-Núñez, Q., López, S., Parada, A. y Gonçalves, D. (2021). Cultura profesional y TIC en la formación del profesorado en tiempos de crisis: la percepción de los docentes. *REIFOP*, 24(2), 153-165. <https://doi.org/10.6018/reifop.470831>
- Álvarez-Rodríguez, M. D., Bellido, M. del C. y Atencia, P. (2019). Enseñanza artística mediante TIC en la Educación Secundaria Obligatoria: Análisis de herramientas docentes en línea. *RED*, 19(59), 1-19. <https://doi.org/10.6018/red/59/05>
- Araújo, L. G., Aragão, C. O. y Nunes, T. R. (2021). O professor de ensino médio como agente de letramento digital na pandemia. *Ensino em Perspectivas*, 2(4), 1-2. <https://revistas.uece.br/index.php/ensinoemperspectivas/article/view/6711/5667>
- Area, M. (2017). La metamorfosis digital del material didáctico tras el paréntesis Gutenberg. *RELATEC*, 16(2), 13-28. <http://dx.medra.org/10.17398/1695-288X.16.2.13>
- Area, M., Cepeda, O., González, D. y Sanabria, A. L. (2010). Un análisis de las actividades didácticas con TIC en aulas de Educación secundaria. *Píxel-Bit*, 38, 187-199. <http://hdl.handle.net/11441/22645>
- Awidi, I. T. y Paynter, M. (2022). An Evaluation of the Impact of Digital Technology Innovations on Students' Learning: Participatory Research Using a Student-Centred Approach. *Technology, Knowledge, and Learning*, 29(2), 65-89. <https://doi.org/10.1007/s10758-022-09619-5>

- Badia, A., Meneses, J., Fàbregues, S. y Sigalés, C. (2015). Factores que influyen en la percepción de los profesores de los beneficios instruccionales de los medios educativos digitales. *RELIEVE*, 21(2), 1-11. <https://doi.org/10.7203/relieve.21.2.7204>
- Barbeta, C. F. (2024). Intervenção etnográfica participativa no Ensino Médio: a incorporação de blogs e tecnologias digitais na prática pedagógica de Língua Portuguesa em escolas públicas. *Perspectiva*, 42(2), 1-22. <https://doi.org/10.5007/2175-795X.2024.e95330>
- Brata, W. W., Padang, R. Y., Suriani, C., Prasetya, E. y Pratiwi, N. (2022). Student's digital literacy based on students' interest in digital technology, internet costs, gender, and learning outcomes. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 17(3), 138-151. <https://doi.org/10.3991/ijet.v17i03.27151>
- Cabero, J. (2007). Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: oportunidades, riesgos y necesidades. *Tecnología y Comunicación Educativas*, 45(21), 5-19. <https://biblat.unam.mx/hevila/Tecnologiaycomunicacioneducativas/2007/vol21/no45/1.pdf>
- Christopoulos, A., Pellas, N., Bin, U. y Laakso, M. (2023). Comparing the effectiveness of video and stereoscopic 360° virtual reality-supported instruction in high school biology courses. *British Journal of Educational Technology*, 54(4), 987-1005. <https://doi.org/10.1111/bjet.13306>
- Chuang, C. H., Lo, J. H. y Wu, Y. K. (2023a). Integrating chatbot and augmented reality technology into biology learning during COVID-19. *Electronics*, 12(1) <https://doi.org/10.3390/electronics12010222>
- Chuang, T. F., Chou, Y. H., Pai, J. Y., Huang, C. N., Bair, H., Pai, A. y Yu, N. C. (2023b). Using virtual reality technology in biology education: Satisfaction & learning outcomes of high school students. *American Biology Teacher*, 85(1), 23-32. <https://doi.org/10.1525/abt.2023.85.1.23>
- Davenport, J., Pique, M., Getzoff, E., Huntoon, J., Gardner, A. y Olson, A. (2017). A self-assisting protein folding model for teaching structural molecular biology. *Structure*, 25(4), 671-678. doi:10.1016/j.str.2017.03.001
- Dewi, N. R., Kannapiran, S. y Wibowo, S. W. (2018). Development of digital storytelling-based science teaching materials to improve students' metacognitive ability. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 7(1), 16-24. doi:10.15294/jpii.v7i1.12718

- Digón, P., Méndez, R. M., Romero, M. M. y Becerra, C. V. (2023). Questioning the role of technology in Early Childhood Education: divides and false views. *Pixel-Bit*, 69, 63-96. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.98498>
- Ellis, R., Mead, L., Reichsman, F., McElroy, K., Smith, J. y White, P. (2023). Connected biology: Applying an integrative and technology-enhanced approach to the teaching and learning of evolution in mendel's peas. *American Biology Teacher*, 85(2), 97-103. <https://doi.org/10.1525/abt.2023.85.2.97>
- Ellis, R., Reichsman, F., Mead, L. S., Smith, J. J., McElroy, K. y White, P. J. T. (2021). ConnectedBio: An integrative & technology-enhanced approach to evolution education for high school. *American Biology Teacher*, 83(6), 362-371. <https://doi.org/10.1525/abt.2021.83.6.362>
- Engen, B. K. (2019). Comprendiendo los aspectos culturales y sociales de las competencias digitales docentes. *Comunicar*, 61(27), 9-19. <https://doi.org/10.3916/C61-2019-01>
- Estévez, I., Souto, A. y Jorrín, I. (2023). Creencias e integración de recursos digitales: un estudio con docentes universitarios de Ciencias de la Salud. *RIED*, 26(1), 121–139. <https://doi.org/10.5944/ried.26.1.34035>
- Fan, K. K., Xiao, P. W. y Su, C. (2015). The effects of learning styles and meaningful learning on the learning achievement of gamification health education curriculum. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 11(5), 1211-1229. <https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1413a>
- Filatro, A. (2008). *Design instrucional na Prática*. Pearson Education do Brasil.
- Filatro, A. C. y Bileski, S. M. C. (2020). *Novos produtos e serviços na Educação 5.0* (Tecnologia Educacional). Editora Artesanato Educacional.
- Flores, F., Gallegos, L., García, B. y Báez, A. (2019). The effects of ict science laboratories on the understanding and representation of scientific knowledge in high school students in an everyday school context. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 10(29), 124-142. <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2019.29.527>
- Freidenfelds, N. A., Cisneros, L. M., Rodriguez, L., Park, B. , Campbell, T., Arnold, C. y Willig, M. R. (2020). Investigating human impacts on local water resources & exploring solutions. *American Biology Teacher*, 82(9), 619-623. <https://doi.org/10.1525/abt.2020.82.9.619>

- García, V. M., Méndez, V. G. y Chacón, J. P. (2023). Formación y competencia digital del profesorado de Educación Secundaria en España. *Texto Livre*, 16, e44851. <https://doi.org/10.1590/1983-3652.2023.44851>
- García, V. M., Chacón, J. P. y Méndez, V. G. (2024a). Competencia digital en la formación permanente del profesorado: análisis comparativo entre la Comunidad Valenciana y Galicia. *Revista Española de Educación Comparada*, 44, 305-323. <https://doi.org/10.5944/reec.44.2024.37286>
- García, V. M., Méndez, V. G., Chacón, J. P. y Ramón-Llin, J. A. (2024b). Incidencia de la formación inicial y permanente en la competencia digital del profesorado de secundaria. *Revista Fuentes*, 26(1), 72-84. <https://doi.org/10.12795/revistafuentes.2024.23817>
- Grané, M. (2021). Mediación digital parental. ¿Es necesaria una educación digital en la primera infancia? *EDUTEC*, 76, 7-21. <https://doi.org/10.21556/edutec.2021.76.2037>
- Gibbs, G. (2012). *El análisis de los datos cualitativos en Investigación Cualitativa*. Morata.
- Haas, V. y Manghi, D. (2015). Uso de imágenes en clases de ciencias naturales y sociales: enseñando a través del potencial semiótico visual. *Enunciación*, 20(2), 248-260. <https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.enunc.2015.2.a06>
- Hernández, J. y Álvarez, J. F. (2021). Gestión educativa del confinamiento por COVID-19: percepción del docente en España. *Revista Española de Educación Comparada*, 38, 129-150. <https://doi.org/10.5944/reec.38.2021.29017>
- Herrero, M., Torralba, A. y del Moral, M. E. (2020). Revisión de investigaciones sobre el uso de juegos digitales en la enseñanza de las ciencias de la vida en Primaria y Secundaria. *Enseñanza de las Ciencias*, 38(2), 103-119. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.2806>
- Hurtado, A. y Santamaría, N. (2019). La robótica en la enseñanza de las ciencias en primaria, una experiencia con Bee-Bot. *Creativity and Educational Innovation Review*, 3, 104-119. <https://doi.org/10.7203/CREATIVITY.3.15977>
- Jones, M. G., Andre, T., Superfine, R. y Taylor, R. (2003). Learning at the nanoscale: The impact of students' use of remote microscopy on concepts of viruses, scale, and microscopy. *Journal of Research in Science Teaching*, 40(3), 303-322. <https://doi.org/10.1002/tea.10078>

- Jones, S. M., Katyal, P., Xie, X., Nicolas, M. P., Leung, E. M., Noland, D. M. y Montclare, J. K. (2019). A 'KAHOOT!' approach: The effectiveness of game-based learning for an advanced placement biology class. *Simulation and Gaming*, 50(6), 832-847. <https://doi.org/10.1177/1046878119882048>
- Lewis, E. B. (2008). Content is not enough: A history of secondary earth science teacher preparation with recommendations for today. *Journal of Geoscience Education*, 56(5), 445-455. https://doi.org/10.5408/jge_nov2008_lewis_445
- Livingstone, S. y Blum, A. (2020). *Parenting for a Digital Future: How Hopes and Fears About Technology Shape Children's Lives*. Oxford University Press.
- Lizcano, A. R., Barbosa, J. W. y Villamizar, J. D. (2019). Aprendizaje colaborativo con apoyo en TIC: concepto, metodología y recursos. *Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación*, 24(12), 5-24. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.m12-24.acat>
- Loftin, M., East, K., Hott, A. y Lamb, N. (2016). "Touching triton": Building student understanding of complex disease risk. *American Biology Teacher*, 78(1), 15-21. <https://doi.org/10.1525/abt.2016.78.1.15>
- Lopes, S. M. C. (2023). Ensino de Genética no Ensino Médio: desafios e novas perspectivas para qualidade da aprendizagem. *Research, Society and Development*, 12(1), e7912139422. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i1.39422>
- Lorenzo, M. A., Álvarez, M. M., Arias, A. y Pérez, U. (2019). Aprender a interpretar la acidificación oceánica con recursos on-line y experimentación contextualizada. *Enseñanza de las Ciencias*, 37(2), 189-209. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.2564>
- Lustosa, M.; Marín, D.; Becerra, C. V. y Cores, A. (2023). Materiais didáticos digitais para o ensino/aprendizagem das ciências naturais: uma análise bibliométrica. *Texto Livre*, 16, e46865. <https://doi.org/10.1590/1983-3652.2023.46865>
- Mainato, E. I., Chávez, K. D. y González, L. E. (2023). Impacto de los recursos digitales en la enseñanza de las Ciencias Naturales. *Mamakuna*, 20, 36-47. <https://revistas.unae.edu.ec/index.php/mamakuna/article/view/810>
- Marín, D., Becerra, C. V. y Rego, L. (2022). Los recursos educativos digitales en educación infantil. Analizando las visiones del profesorado. *DER*, 41, 44-64. <https://doi.org/10.1344/der.2022.41.44-64>

- Marín, D., Gabarda, V. y Cuevas, N. (2022a). Educación Musical y tecnología: tendencias en investigación. *RECIEM*, 19, 261-286. <https://doi.org/10.5209/reciem.74693>
- Marín, D., Ramón-Llin, J. A. y Guzmán, J. F. (2022b). Exergame en educación: mapeando la investigación. *Retos*, 44, 64-76. <https://doi.org/10.47197/retos.v44i0.90127>
- Márquez, Y. A. (2016). Red de aprendizaje virtual para el intercambio de estrategias para la enseñanza de la física. *Revista de Enseñanza de la Física*, 28(1), 83-83.
- Marrero, J. J., Negrín, M. A. y González, P. (2021). Las TIC en la didáctica de las ciencias en el ámbito español: revisión sistemática en relación con el tratamiento de competencias digitales. *Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales*, 41, 119-136. <https://doi.org/10.7203/dces.41.20260>
- Martín, E. L., Tapia, R. R., Martín, R. U. y Delgado, J. (2022). Spanish secondary school teachers' digital competence in COVID-19 time. *Investigacoes Em Ensino De Ciencias*, 27(3), 59-77. <https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2022v27n3p59>
- Mead, C., Bruce, G., Taylor, W., Buxner, S. y Anbar, A. D. (2022). Gamifying virtual exploration of the past 350 million years of vertebrate evolution. *Frontiers in Education*, 7, 1-10. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.836783>
- Mejía, J. (2011). Problemas centrales del análisis de datos cualitativos. *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social*, 1(1), 47-60. <http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/43>
- Mercês, A. A. y Maciel, J. C. (2018). Bioquímica para estudantes da área da saúde: importância e alternativas de ensino. *Revista Saúde & Diversidade*, 2(2), 52-56. <https://revista.ufrb.br/hd/article/view/7507/3694>
- Miles, M. B., Huberman, A.M. y Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.
- Miller, L., Moreno, J., Willcockson, I., Smith, D. y Mayes, J. (2006). An online, interactive approach to teaching neuroscience to adolescents. *CBE Life Sciences Education*, 5(2), 137-143. <https://doi.org/10.1187/cbe.05-08-0115>
- Moreno, A. J., Rodríguez, A. M., Ramos, M. y Rodríguez-Jiménez, C. (2021). Competencia digital docente y el uso de la realidad aumentada en la enseñanza

- de ciencias en Educación Secundaria Obligatoria. *Revista Fuentes*, 23(1), 108-124. <https://doi.org/10.12795/revistafuentes.2021.v23.i1.12050>
- Morris, B. J., Croker, S., Zimmerman, C., Gill, D. y Romig, C. (2013). Gaming science: the «Gamification» of scientific thinking. *Frontiers in Psychology*, 4, 1-16. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00607>
- Navarro-Pablo, M., Lopez, Y. y García, E. (2019). El uso de los recursos y materiales digitales dentro y fuera del aula bilingüe. *Comunicar*, 59(27), 83-93. <https://doi.org/10.3916/C59-2019-08>
- Nurhayati, R. y Isfaeni, H. (2022). The application of mobile augmented reality to improve learning outcomes in senior high schools. *International Journal of Information and Education Technology*, 12(7), 691-695. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2022.12.7.1672>
- Lustosa, M. y Galembeck, E. (2016). Mobile applications in cell biology present new approaches for cell modelling. *Journal of Biological Education*, 50(3), 290-303. <https://doi.org/10.1080/00219266.2015.1085428>
- Ortiz-Tobón, P. A. y García-Rentería, W. M. (2019). Fortalecimiento de las competencias científicas a partir de unidades didácticas para alumnos de grado cuarto de Básica Primaria. *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 11(21), 149-168. <https://doi.org/10.22430/21457778.1076>
- Ouarachi, T., Olvera, M. D. y Gutiérrez, J. (2017). Evaluación de juegos online para la enseñanza y aprendizaje del cambio climático. *Enseñanza de las Ciencias*, 35(1), 193-214. <http://dx.doi.org/10.5565/rev/ensciencias.2088>
- Pardo, M. I., San Martín, Á. y Cuervo, E. (2019). La performatividad docente en el entorno digital de los centros escolares: redefinición del trabajo didáctico. *ReiDoCrea*, 8(2), 6-18. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7205649>
- Pinto, M., Gómez, C. y Fernández, A. (2012). Los recursos educativos electrónicos: perspectivas y herramientas de evaluación. *Perspectivas em Ciência da Informação*, 3(17), 82-99. <https://doi.org/10.1590/S1413-99362012000300007>
- Pires, D. F., de Faria, J. R. y Lustosa, M. (2021). Rotação por estações no ensino de embriologia: uma proposta combinando modelos tridimensionais e o ensino híbrido. *REXE*, 20(43), 415-436. <http://dx.doi.org/10.21703/rexe.20212043feliciano22>

- Portillo, J., Garay, U., Tejada, E. y Bilbao, N. (2020). Self-Perception of the Digital Competence of Educators during the COVID-19 Pandemic: A Cross-Analysis of Different Educational Stages. *Sustainability*, 12(23), 10128. <https://doi.org/10.3390/su122310128>
- Pozo, J. I., Gómez, M. A., Limón, M. y Sanz, A. (1991). *Procesos cognitivos en la comprensión de la ciencia: las ideas de los adolescentes sobre la química*. Ministerio de Educación y Ciencia.
- Prabowo, C. A., Rizkiana, D. R., Yuliani, D. S., Nugraheni, L. I., Qurrat'aini, M. R. y Puspitasari, R. D. (2022). Monocelly: Teaching cell structure & function using a board game. *American Biology Teacher*, 84(9), 573-575. <https://doi.org/10.1525/abt.2022.84.9.573>
- Rodríguez-Hoyos, C., Fueyo, A. y Hevia, I. (2021). Competencias digitales del profesorado para innovar en la docencia universitaria. *Pixel-Bit*, 61, 71-97. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.86305>
- Romero, M. y Quesada, A. (2014). Nuevas tecnologías y aprendizaje significativo de las ciencias. *Enseñanza de las Ciencias*, 32(1), 101-115. <http://dx.doi.org/10.5565/rev/ensciencias.433>
- Rosero, J., Antepará, J. y Kingman, A. (2016). Impacto de la estrategia didáctica digital: aula invertida en el rendimiento académico. *Revista Científica Ciencias Naturales y Ambientales*, 10(2), 82-88.
- Saito, M. (2008). SSH has revitalized high school education. *Kobunshi*, 57(4), 213-216. <https://doi.org/10.1295/kobunshi.57.213>
- Salinas-Barrios, I. (2021). Revisión de estudios sobre metáforas conceptuales en ciencia y educación científica. *Pensamiento Educativo*, 58(1), 1-16. <http://dx.doi.org/10.7764/pel.58.1.2021.12>
- Sangrà, A., Guitert, M. y Behar, P. A. (2023). Competencias y metodologías innovadoras para la educación digital. *RIED*, 26(1), 9-16. <https://doi.org/10.5944/ried.26.1.36081>
- Stark, J. C., Huang, A., Hsu, K. J., Dubner, R. S., Forbrook, J., Marshalla, S. y Jewett, M. C. (2019). BioBits health: Classroom activities exploring engineering, biology, and human health with fluorescent readouts. *ACS Synthetic Biology*, 8(5), 1001-1009. <https://doi.org/10.1021/acssynbio.8b00381>

- Sukenda, Anjani, M. y Yustim, B. (2019). Learning media for biology subject based on multimedia in junior high school level. *Universal Journal of Educational Research*, 7(4), 43-51. <https://doi.org/10.13189/ujer.2019.071407>
- Sulmont-Haak, L. (2005). Recursos educativos digitales. Procesos de mediación y mediatización en la comunicación pedagógica. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 1(1), 1-19. <https://doi.org/10.19083/ridu.1.36>
- Teodoro, V. y Menezes, J. P. (2021). Use of infographics as a teaching tool for the gene translation process in high school in classes related to molecular biology. *Investigacoes Em Ensino De Ciencias*, 26(2), 212-233. <https://doi.org/10.22600/1518-8795.IENCI2021V26N2P212>
- Urrútia, G. y Bonfill, X. (2010). Declaración PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. *Medicina clínica*, 135(11), 507-511.
- U.S. Department of Education, Office of Educational Technology. (2015). *Ed Tech Developer's Guide: a primer for software developers, startups, and entrepreneurs*. Washington, D.C. <http://tech.ed.gov/files/2015/04/Developer-Toolkit.pdf>.
- Utomo, A. P., Hasanah, L., Hariyadi, S., Narulita, E., Suratno y Umamah, N. (2020). The effectiveness of steam-based biotechnology module equipped with flash animation for biology learning in high school. *International Journal of Instruction*, 13(2), 463-476. <https://doi.org/10.29333/iji.2020.13232a>
- Vain, P. (2012). El enfoque interpretativo en la investigación educativa: algunas consideraciones teórico-metodológicas. *Revista de Educación*, 4, 37-45. https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/83
- Van Eck, N. y Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523-538.
- Vélez, A. J., Benítez, G. I., Marchetti, J., Hasenahuer, M. A., Fornasari, M. S., Palopoli, N. y Parisi, G. (2019). Bioinformatics calls the school: Use of smartphones to introduce python for bioinformatics in high schools. *PLoS Computational Biology*, 15(2), 1-9. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006473>
- Vidal, M. I. y Martín, S. (2023). Digitalization of Classrooms: A Comparative Study on Teachers' Perceptions about the Use of Digital Teaching Materials in Early Childhood and Primary Education. *Education Sciences*, 13(11), 1156-1169. <https://doi.org/10.3390/educsci13111156>

- Vidal, M. I., Vega, A. y López, S. (2019). Uso de materiales didácticos digitales en las aulas de primaria. *Campus virtuales*, 2(3), 103-119. <http://hdl.handle.net/11162/196070>
- Xia, D., Li, J. y Zhou, L. (2018). Design of visual education resource library based on 3D modeling. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 13(11), 170-183. <https://doi.org/10.3991/ijet.v13i11.9609>